

SOTSIAL JAMIYATDA LIDERLIKNING SHAKLLANISH TAMOYILLARI

Rashidova Zamira Sharofovna

Termiz Davlat universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti Amaliy psixologiya
ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10028191>

Annotatsiya. Zamonaviy globallashayotgan dunyoda etakchilik muammosi tobora dolzarb bo'lib bormoqda. O'tgan o'n yillikda biz jahon iqtisodiy va ijtimoiy tizimlarida tub o'zgarishlar ro'y berganiga guvoh bo'ldik. Hozirgi sharoitda an'anaviy tamoyillar yordamida boshqarish qiyin boshqaruv, uning asosiy funksiyalari tashkil etish va nazorat qilishdir. Zamonaviy menejmentning manbai odamlarni ajoyib natijalarga erishishga ilhomlantirish san'ati sifatida yetakchilik bo'lishi kerak. Va bu, o'z navbatida, zamonaviy o'zgarishlar "taklif" qilishini anglatadi.

Kalit so'zlar: Liderlik, iroda, yetakchilik, rahbar, aratirlik, qobiliyat, intellectual salohiyat, sadizm, shaxsiy rivojlanish.

PRINCIPLES OF THE FORMATION OF LEADERSHIP IN SOCIAL SOCIETY

Annotation. In a modern globalizing world, the problem of leadership is becoming more and more relevant. In the past decade, we have witnessed fundamental changes in the World Economic and social systems. In current conditions, it is difficult to manage using traditional principles of management, its main functions are Organization and control. The source of modern management should be leadership as the art of inspiring people to achieve amazing results. And this, in turn, means that modern changes "offer".

Keywords: leadership, will, Leadership, leader, araticity, capacity, intellectual capacity, sadism, personal development.

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИДЕРСТВА В СОЦИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ

Аннотация. В современном глобализирующемся мире проблема лидерства становится все более актуальной. За последнее десятилетие мы стали свидетелями радикальных изменений в мировых экономических и социальных системах. В нынешних условиях управление с помощью традиционных принципов-это сложное управление, основными функциями которого являются организация и контроль. Источником современного менеджмента должно быть лидерство как искусство вдохновлять людей на достижение выдающихся результатов. А это, в свою очередь, означает, что современные разработки "предлагают".

Ключевые слова: лидерство, воля, лидерство, лидер, артистизм, способности, интеллектуальный потенциал, садизм, личностное развитие.

Rahbar bo'lish san'atini o'rgatib bo'lmaydi

Asosiy qism

buni faqat o'rganish mumkin. (Xarolld Jenin)

Liderlik muammosi ko'plab tadqiqotchilarni qiziqtiradi. Hatto antik davrda ham Plutarx, Gerodot va Suetonius birinchi navbatda buyuk sarkardalar, rahbarlarning harakatlari haqida gapirib, ularning yuksak aql-zakovati, ruhi, kuchli iroda, ko'p narsani oldindan ko'ra oladigan va bashorat qila oladigan tashkilotchilarning ajoyib fazilatlari. Aflotun hukmdorlik vaqtida nafaqat o'z qo'l ostidagilarga ta'sir o'tkaza olishi kerakligiga e'tibor qaratdi majburlash, balki odamlarni ishonтира olish qobilyatiga ham ega edi. O'z navbatida, Aristotel buni ta'kidladi, odamlarning rahbar va bo'ysunuvchilarga bo'linishining asosi, ilohiy taqdirdir ba'zilar buyruq berish uchun, boshqalari esa itoat qilish uchun tug'iladilar. Ijtimoiy hodisa sifatida liderlikning barqaror o'ziga xosligini aniqlab, ushbu kontsepsiyani ishlab chiqish va tadqiq qilishga eng katta hissa qo'shgan psixologlar bo'ldi. Yetakchilikni irsiyat bilan bog'laydigan ishlanmalar F. Galtonga tegishli; "Xususiyatlar nazariyasi" birinchi marta taklif qilingan Y. Jennings va C. Bird, R. Beyls; fundamental etakchilik rollarini tadqiq qilish va aniqlash (F. Spater); G. Kunz va S. O'Donnell rahbar ham bo'lishi kerakligini va jamoaviy ish samaradorligini oshirish uchun lider shart ekanligini ta'kidladilar.

Liderlik muammosi shaxsning guruh faoliyatini integratsiyalash mexanizmlaridan biri sifatida yoki ijtimoiy guruhning bir qismi butun guruhning harakatlarini birlashtiradi va boshqaradi, bunday yetakchilikni kutadi, qabul qiladi va qo'llab-quvvatlaydi, keng tadqiqotchilarning e'tiborini tortadi. "Liderlik", deb ta'kidladi mashhur Fransuz siyosatshunosi J. Blondel: U hamma joyda - katta va kichik tashkilotlarda, biznes va dinda, kasaba uyushmalari va xayriya tashkilotlarida, kompaniyalar va universitetlarda mavjud. Bu norasmiy tashkilotlarda, ko'cha to'dalarida va ommaviy namoyishlarda mavjud. Yetakchilik, barcha maqsadlar va maqsadlar uchun kurashda muhimdir.

Keng ijtimoiy ma'noda yetakchilik - bu shaxslar va guruhlariga ta'sir o'tkazish qobiliyati. Odamlar, ularning sa'y-harakatlarini tashkilot yoki shaxsning maqsadlariga erishish uchun yo'naltirish. Lider (inglizcha: leader) – tashkilot yoki ijtimoiy guruhning obro'li a'zosi bo'lib, uning shaxsiy ta'siri unga ijtimoiy-siyosiy, ijtimoiy-psixologik jarayonlarda muhim rol o'ynashga imkon beradi. Vaziyatlar, jamoadagi, guruhdagi, jamiyatdagi munosabatlarni, o'zaro munosabatlarni tartibga solishda ahamiyatga ega.

Liderlik fenomenini tushuntirishga harakat qiladigan bir qancha nazariyalar mavjud. Masalan, kontsepsiya "Shaxsiy-psixologik fazilatlar" yetakchilikni birinchi navbatda faqat o'ziga asoslanib tushuntirilishi mumkin bo'lgan individual psixologik hodisa sifatida izohlaydi. Shunday qilib, S. Freyd libidoni bostirish (jinsiy xohish) yetakchilik, hukmronlik va hatto sadizm istagiga aylanishi mumkinligiga ishongan. Olingan nevrasteniya, shuningdek, shaxs o'zini tasdiqlash yo'llarini izlay boshlaydi va turli sohalarda yetakchilikka intila boshlaydi.

Lider har qanday tashkilotning birinchi raqamli belgisidir. Rahbarlik mavjud bo'lishi uchun guruh bo'lishi kerak va qayerda guruhlar paydo bo'lsa, liderlik paydo bo'ladi".

F.Nitshe hokimiyat va qudrat irodasi harakatining modifikatsiyalari shaklida ijtimoiy hayotning turli jarayonlarini ifodalab, rahbarlikni falsafiy asoslashga intildi. Biroq, u rahbarning roli kuchli irodali va kuchli shaxsga, ma'naviy va axloqiy qadriyatlarni mensimaydigan va "oddiy" odamdan xuddi maymundan ustun turadigan "supermen" uchun eng mos keladi, deb hisoblardi. "Insoniyatning maqsadi, - deb ta'kidladi Nitsshe, - unda yuqori martabali vakillari, Insoniyat buyuk insonlarni yetishtirish uchun tinimsiz mehnat qilishi kerak Bu va boshqa hech narsa uning vazifasi emas".

Liderlikni sotsiologik kontekstda o'rganar ekan, birinchi navbatda shuni ta'kidlash kerakki, sotsiologiya jamiyat, ijtimoiy jamoalar va ijtimoiy munosabatlar haqidagi fandır. Bu munosabatlar yetakchilik muammolarini o'rganishda asosiy bo'g'in vazifasini bajaradi. Yapon sotsiologi M.Ogavaning fikricha: "Yetakchilik - bu rahbarlar va izdoshlar o'rtasida o'rnatiladigan munosabatlar. Shu bilan birga, o'zaro aloqalar juda xilma-xildir. Chunki yetakchilik ham rahbar bajaradigan xatti-harakatlardir izdoshlariga nisbatan, rahbar o'z izdoshlari bilan munosabatlari uchun eng mos bo'lgan bu choralarni belgilashi kerak".

Boshqaruv yetakchilik esa ijtimoiy o'zaro munosabatlarning shaxsiylashtirilgan shakllaridir va barchasini birlashtirish mexanizmlar va guruh faoliyatida maksimal samaraga erishish uchun psixologik ta'sir usullari. Agar hodisa o'z tabiatiga ko'ra etakchilik, birinchi navbatda, tartibga solish bilan bog'liq norasmiy xarakterga ega shaxslararo munosabatlar, keyin boshqaruv funksiyalarning tashuvchisi hisoblanadi. ijtimoiy tashkilot doirasidagi rasmiy (rasmiy) munosabatlarni tartibga solish vositasi. Yetakchilik ijtimoiy-psixologik asosga ega hodisa sifatida mexanizmlarini asoslanadigan yetakchilikdan farqlash kerak iqtisodiy, tashkiliy foydalanish va buyruq-ma'muriy ta'sir usullari (B.D.Parygin).

Shunday qilib, yetakchilik ko'p qirrali, fanlararo ijtimoiy hodisa sifatida bo'lishi mumkin turli xil umumiy ilmiy yondashuvlardan foydalangan holda o'rganish, lekin eng muvaffaqiyatlisi etakchilikni o'rganish va tahlil qilish bo'yicha kompleks yondashuv bo'lib, bu rahbarlarni

shakllantirish uchun ko'plab sabablar mavjudligiga imkon beradi (ammo bu sabablar har doim tarkibiy xususiyatlar bilan chegaralanadi). jamiyat). Ushbu nazariyaning zaruriy elementi rahbarning atrof-muhit bilan o'zaro ta'sirini tahlil qilishdir. uning ham ijtimoiy sohani, ham ijtimoiy munosabatlarning boshqa sohalarini o'z ichiga olgan muhitidir.

REFERENCES

1. Ложкин, Г. Лидерство: история и современность Г. Ложкин, Н. Зубанова С.
2. Ольшанский, Д. В. Основные теории лидерств Д. В. Ольшанский Политическая психология. 20
3. Блондель, Ж. Политическое лидерство. Путь к всеобъемлющему анализу Ж. Блондель Политология вчера и сегодня
4. Грачев, М. Н. Актуальные проблемы политической науки: монография М. Н. Грачев, Ю. В. Ирхин. М.: Экономическая демократия,
5. Ницше, Ф. Так говорил Заратустра Ф. Ницше. Х.: Фолио

MODERN SCIENCE
& RESEARCH